

MÉMOIRE

TRAVAIL D'ÉTUDE ET DE
RECHERCHE

MARTIN PITHOIS
N° ÉTUDIANT 22103548

Thème: Une approche mixte séquentielle exploratoire des facteurs de qualité au télétravail

Encadrantes: Catherine Esnard & Sandrine Blanché

Département de Psychologie, UFR SHA - M1 EPT

Année universitaire 2024-2025

Remerciements

Je remercie Catherine Esnard et Sandrine Blanché, encadrantes de ce travail de recherche, pour leur suivi, leurs conseils et leurs retours précieux, sans lesquels ce travail n'aurait pas été si abouti.

Je remercie l'ARACT Nouvelle-Aquitaine de m'avoir fourni des données issues de leur propre étude.

Je remercie mes camarades de promotion de Master 1 EPT, avec qui j'ai beaucoup échangé sur le mémoire et discuté des meilleures marches à suivre.

Je remercie Clément Grignoux, mon tuteur de stage de Licence 3, pour les échanges que nous avons eus et les recommandations qu'il m'a fournies au sujet du télétravail.

Je remercie toutes les personnes ayant pris du temps pour répondre au questionnaire, ce qui a permis de produire des analyses pertinentes.

Je remercie Camille, ma petite amie, pour son soutien sans faille lors de la réalisation de ce mémoire.

Enfin, je remercie mes parents, dont le soutien inconditionnel me permet de faire les études de mon choix afin de tendre vers un avenir épanouissant. Je leur dédie ce travail de recherche.

Table des matières

Résumé	1
Contexte de l'Etude	2
Méthode Employée.....	3
Première phase de collecte.....	4
Participants	4
Déroulé	5
Qualité des données	5
Conclusions de la Première Salve d'Entretiens	6
L'isolement social.....	6
Le matériel informatique	7
La confiance des supérieurs.....	7
Les outils informatiques.....	8
L'espace de travail	9
Le sentiment d'iniquité	9
Les performances	10
La charte de télétravail.....	10
Gain de temps	11
Transition vers la Deuxième Phase de Collecte	11
Deuxième Phase de Collecte : Étude Quantitative	12
Matériel et méthode d'analyse.....	12
Participants	13
Résultats	14
Discussion	22
Commentaire des résultats	22
Divergences entre l'AFE et les prédicteurs de la satisfaction globale	29
Limites	33
Conclusion.....	34
Bibliographie	36
Annexes	38

Résumé

Notre étude visait à explorer la transition du travail en présentiel au télétravail par les employés l'ayant vécue. Une première phase qualitative de recueil d'entretiens, basée sur la Grounded Theory de Glaser & Strauss (1967), nous a permis d'identifier 9 dimensions récurrentes. La nécessité d'analyser au mieux les données nous a amenés à un changement de méthodologie, rejoignant le design séquentiel exploratoire en méthodes mixtes. Nous avons construit et fait passer à 101 employés, dont 82 réponses complètes ont été conservées, un questionnaire visant à tester empiriquement ces 9 dimensions. L'analyse factorielle exploratoire a montré quatre facteurs latents : l'équité et la clarté des règles, la performance perçue, le matériel et les outils informatiques, et le gain de temps. Certaines autres dimensions, comme la confiance des supérieurs ou le sentiment d'isolement, n'ont pas été confirmées empiriquement par notre analyse. Nous avons croisé les données recueillies qualitativement et quantitativement afin d'établir des liens entre le vécu subjectif et les données empiriques. Ces résultats montrent qu'une organisation claire et équitable ainsi que des moyens techniques adaptés sont essentiels pour une meilleure expérience de télétravail.

Mots-clés : télétravail ; qualité de vie et des conditions de travail ; analyse factorielle ; théorie ancrée ; méthode mixte.

Contexte de l'Etude

Il y a quarante ans seulement, l'informatique n'en était qu'à ses fondements. À cette époque, il était impensable de travailler à distance par le biais des ordinateurs. Aujourd'hui pourtant, les progrès non seulement technologiques, mais aussi sociaux, permettent à une large partie de la population active d'exercer leur activité professionnelle à distance. En effet, d'après Odoxa (2024), ce sont 36% des employés qui télétravaillent au moins partiellement en 2023 en France. Cependant, cette transition ne s'est pas toujours faite facilement, notamment en raison de la pandémie de la COVID-19. Celle-ci a accéléré, voire contraint sa mise en place pour un grand nombre de salariés ; quand d'autres au contraire n'y ont pas eu accès en raison de la nature de leur activité. Cette situation soulève des questions importantes quant aux impacts psychologiques, sociaux, organisationnels et sur la santé des salariés. Il est donc important de comprendre l'impact global du télétravail, ainsi que les expériences et besoins des salariés, afin d'améliorer la compréhension globale sur ce sujet. Notre étude vise à comprendre les problématiques individuelles actuelles des salariés, de sorte à guider les organisations qui souhaiteraient améliorer les conditions de travail de leurs salariés, tout en faisant évoluer la recherche scientifique sur ce sujet. Pour ce faire, notre objectif est de s'intéresser aux salariés qui ont traversé cette transition, et d'obtenir leur ressenti vis-à-vis de celle-ci. La question que l'on se pose ici est donc la suivante : comment les gens ont-ils vécu leur transition du travail en présentiel au télétravail ?

Ce travail de recherche était initialement basé sur une approche strictement inductive, comme décrite par Glaser (1998) dans son ouvrage sur les principes de la théorie ancrée classique. Cette approche nous permet d'étudier les expériences des salariés et de faire émerger des concepts, sans être influencé par des études et modèles existants. Ainsi, cette introduction sera brève et aucune littérature scientifique ne sera étudiée avant l'analyse des données. Nous estimons qu'il

s'agit d'une approche pertinente dans le cadre de cette problématique, qui est récente et en évolution constante et significative. Cependant, l'évolution de notre travail de recherche a mené à un changement de méthode, que nous allons expliquer.

Méthode Employée

Afin de répondre à cette question, nous nous sommes basés sur une méthode mixte. Initialement, nous avons récolté et mené des entretiens libres, basés sur la *grounded theory*. Développée par Glaser et Strauss dans les années 1960, cette méthode qualitative s'éloigne de la démarche hypothético-déductive, qui est basée sur la préparation préalable d'hypothèses. Ici, l'objectif est de partir des données récoltées pour comprendre les grandes préoccupations des individus sur un sujet donné et de générer des théories à partir de celles-ci. L'intérêt est de se détacher des idées reçues et biais concernant le télétravail, et de se concentrer sur les expériences et préoccupations des individus. Cela implique d'essayer de comprendre leurs expériences, quels avantages et obstacles ils peuvent traverser, ce qui est mis en place pour les favoriser ou contrer, et quel est leur ressenti global vis-à-vis de leur situation.

Néanmoins, les résultats de cette première phase nous ont conduit à faire évoluer notre démarche vers un design séquentiel exploratoire en méthodes mixtes (Berman, 2017 ; Creswell & Plano Clark, 2011 ; Guest & Fleming, 2015 ; McLeod, 2024). En effet, la première série d'entretiens avait pour objectif d'explorer les expériences des participants de manière générale, et d'en tirer une variable centrale. La seconde devait approfondir les axes identifiés. Cependant, les concepts ayant émergé à l'issue de la première phase sont multiples et semblent autonomes. Cette bifurcation nous permet d'approfondir les dimensions identifiées et les tester empiriquement. Nous avons construit un questionnaire quantitatif dans l'objectif d'approfondir

chacune de ces dimensions, et déterminer lesquelles importent dans la qualité perçue du télétravail.

Première phase de collecte

Participants

Pour cette première série de codification, 10 entretiens ont été menés. Parmi eux, 9 sont issus d'une étude de l'ARACT Nouvelle-Aquitaine, qui s'est également intéressée à la question du télétravail. Ces données d'entretiens proviennent de salariés issus d'un grand centre culturel, d'un établissement médico-social, et d'une usine de fabrication d'outils. Le choix des participants s'est fait sur simple critère qu'ils ont vécu la transition du travail "sur place" à temps plein vers le télétravail, même partiel, tout en gardant le même poste. Les postes des personnes interrogées varient, ce qui permet d'explorer un maximum d'horizons, tout en évitant des biais liés à la similarité des postes. Les caractéristiques des participants, telles que leur poste ou ancienneté, sont présentées dans le Tableau 1.

Tableau 1. Caractéristiques des employés.

Participant	Genre	Ancienneté au poste (années)	Compatible télétravail ?	Secteur du poste	Secteur	Origine de l'entretien
1	F	2	OUI	Ressources humaines	Médico-social	ARACT
2	F	8	OUI	Ingénierie	Culturel	ARACT
3	F	6	OUI	Coordination	Culturel	ARACT
4	F	10	OUI	Création	Culturel	ARACT
5	F	1	OUI	Innovation	Culturel	ARACT
6	F	24	OUI	Communication	Culturel	ARACT
7	F	1	OUI	Développement territorial	Culturel	ARACT
8	H	-	NON	Logistique	Culturel	ARACT
9	H	5	OUI	Direction	Culturel	ARACT
10	F	29	OUI	Marketing	Usine	Pithois

Déroulé

Pour les 9 entretiens préalablement réalisés par l'ARACT, nous avons récupéré les données telles qu'elles ont été écrites au moment de la réalisation des entretiens. Au fur et à mesure de l'analyse, nous avons analysé les données par le biais d'un codage ouvert et de mémos (voir figure 1). Cela correspond au fait de partir de ce que disent les individus pour créer des premières grandes catégories, qui seront ensuite comparées entre elles et révisées. Après ces entretiens, nous en avons effectué un de plus dans un autre domaine. Cette première phase de collecte s'est arrêtée lorsque nous avons jugé que la saturation théorique a été atteinte, c'est-à-dire qu'aucun nouveau concept, aucun nouveau thème important n'a émergé lors des derniers entretiens analysés.

Figure 1: Exemple de codage ouvert à partir de mémo.

"Parfois, c'est dur d'être seule,
habituellement je suis en open space". —————> Thématique de l'isolement social

Qualité des données

Étant nécessairement biaisés en raison de nos connaissances préalables sur la question que nous étudions, nous avons mis en place diverses mesures afin de garantir une analyse fidèle aux données récoltées. Nous avons fait cela par le biais de mémos récoltés lors du traitement des entretiens, l'utilisation des termes exacts employés par les participants, ainsi qu'une comparaison constante entre les données nouvellement récoltées et celles déjà analysées. Ceci permet de garder une fidélité aux expériences des individus, et de ne pas involontairement biaiser les données en les reformulant. Nous avons échangé avec les auteurs des entretiens que

nous avons utilisés, afin de nous assurer qu'elles ne contenaient pas de biais qui pourraient influencer notre analyse.

Conclusions de la Première Salve d'Entretiens

A l'issue de la première salve d'entretiens, nous pouvons constater un certain nombre de sujets récurrents, des « dimensions », ayant un aspect plus ou moins positif selon les participants. Nous allons nommer et étudier ceux qui sont le plus revenus.

L'isolement social

L'un des aspects étant le plus revenu est l'augmentation du sentiment d'isolement social et la dégradation du lien social. Le fait de se retrouver seul chez soi, au lieu d'être à son lieu de travail avec ses collègues, a été souligné par la majorité des participants comme étant une difficulté à surmonter. Par exemple, une participante déclare « Parfois, c'est dur d'être seule, habituellement je suis en open space ». A cela, s'ajoute logiquement la dégradation du lien social : le fait de moins voir ses collègues contribue à réduire le lien qui les unit avec les participants. Ce n'est cependant pas le seul facteur qui explique cette dégradation : pour beaucoup d'employés, le télétravail rend la communication et la coopération avec leurs collègues plus difficiles. De plus, le remplacement des réunions en présentiel par des visioconférences contribue pour beaucoup à cette dégradation. De nombreux participants ont insisté sur l'idée que rien ne peut remplacer les interactions physiques. S'ajoutent à cela les collègues qui, par exemple, n'activent pas leur caméra lors de réunions en visio. Certains ont l'impression de parler « dans le vide ».

L'isolement social est le seul facteur dont la valence est uniquement négative. Là où les autres facteurs peuvent être perçus positivement ou négativement selon les individus, aucun participant n'a montré un quelconque enthousiasme à se retrouver seul chez lui. Il semble que cela soit une conséquence à accepter pour bénéficier des avantages du télétravail, que nous allons développer.

Le matériel informatique

Une des problématiques importantes est la question du matériel informatique. Pour les employés, le travail à la maison implique de se passer du matériel disponible au bureau. Si certains individus perçoivent ce manque comme une occasion de se concentrer sur l'essentiel, comme ne pas abuser de l'utilisation de l'imprimante, la qualité du travail d'autres employés s'en retrouve diminuée. En effet, des employés habitués à avoir plusieurs écrans, une bonne connexion Internet ainsi qu'un ordinateur performant pourraient se retrouver en difficulté, au moins le temps de l'adaptation. Une participante dit « Avant d'avoir un écran assez grand chez moi, ce n'était pas facile de travailler sur des tableaux, ça provoquait des maux de tête importants ». Également, certains employés estiment qu'un équipement basique devrait être fourni, comme un siège adapté. Il semble donc important d'avoir un matériel de suffisamment bonne qualité pour travailler efficacement à distance.

La confiance des supérieurs

Un élément étant parfois un frein, mais également un levier selon les situations, est la confiance qu'accordent les supérieurs à leurs salariés en ce qui concerne le télétravail. En effet, dans leurs témoignages, plusieurs employés disent vouloir faire plus de télétravail que ce qui leur est accordé : « J'aimerais donner plus de place au télétravail pour avoir des semaines moins

fatigantes ». Cependant, cela leur est parfois refusé car les supérieurs craignent que le télétravail ne réduise la qualité de leur travail : « Le directeur [...] peut faire des retours un peu caricaturaux : "chez eux les gens ne travaillent pas". Ça introduit inconsciemment une pression ».

Dans l'entretien n°10, nous faisons face à un cas particulier : le télétravail est accordé par le N+1 au cas par cas. Si certains services de l'entreprise sont très libres au niveau du télétravail, le service de la participante est globalement fermé à l'idée. Cependant, grâce à la confiance de son supérieur, elle bénéficie malgré tout de jours de télétravail, que d'autres personnes de son service n'ont pas.

Il est donc indispensable de bénéficier de la confiance de ses supérieurs pour faire du télétravail dans de bonnes conditions. Néanmoins, cela peut s'avérer très compliqué : certains dirigeants s'opposent strictement à sa mise en place. Nous faisons donc face à un facteur déterminant : le simple choix des supérieurs suffit à accorder ou refuser le télétravail, et en déterminer les conditions.

Les outils informatiques

Les participants ont souvent mentionné les outils qui ont été mis à leur disposition pour la communication de l'entreprise lors du télétravail. Ceux-ci ont été souvent critiqués, pour diverses raisons : « On avait commencé à utiliser d'autres outils mais on ne nous a pas donné d'alternative répondant à nos besoins ». Une autre participante évoque la mise en place d'un agenda partagé. Si celui-ci semble être une bonne idée pour s'organiser avec ses collègues, dans les faits, tous les collègues ne le remplissent pas à temps ou correctement, ce qui rend l'agenda inutile, voire contre-productif. Il semble que la majorité des salariés aient été mis en télétravail

sans consigne particulière, d'où le fait que certains participants aient utilisé leurs propres outils de communications.

L'espace de travail

L'espace de travail à disposition semble très important pour le télétravail. En effet, si certains participants vivent dans une maison et disposent d'un bureau adapté, d'autres vivent dans un petit appartement et n'ont pas de réel endroit où s'installer. Cela peut engendrer des mauvaises postures, et donc des douleurs physiques à terme. Également, la présence d'un partenaire lui aussi en télétravail peut rendre la cohabitation et le télétravail très difficiles. Certains participants évoquent la possibilité d'intégrer dans leur prochain achat immobilier un endroit adapté pour le télétravail : « [Le télétravail] suppose de réfléchir désormais à un futur projet immobilier avec un espace "travail" ». Il s'agit pour certains d'une préoccupation sérieuse qui mérite un investissement financier.

Le sentiment d'iniquité

Nous avons évoqué plus tôt la dégradation du lien social. Le sentiment d'iniquité l'illustre bien. En effet, des salariés n'ayant pas accès au télétravail pourraient se sentir injustement désavantagés par rapport à leurs collègues. C'est une idée particulièrement marquée lors de l'entretien n°10 (voir annexe 1) : les salariés travaillant dans l'usine pensent que ceux qui sont en télétravail ne font rien de leurs journées. Ils sont mécontents de la situation. Cela traduit des tensions qui peuvent engendrer d'autres problèmes. L'exemple illustrant cela, pour rester sur l'entretien n°10, est de montrer que les dirigeants ont interdit le télétravail à l'échelle de l'entreprise pour que les équipes de l'usine ne se sentent pas désavantagées ; or, le télétravail

se pratique malgré tout, sans être assumé. Il s'agit d'un cas extrême, mais qui illustre bien la problématique.

Les performances

Un point globalement positif est l'augmentation des performances. En effet, beaucoup de participants évoquent la hausse de la concentration quand ils sont à leur domicile, due à l'absence d'interruptions par les collègues comme il y en a régulièrement au bureau : « En télétravail, la concentration est plus importante [...] car [je ne suis] pas dérangée, interrompue ». Une part importante des participants consacrent d'ailleurs leurs plus gros dossiers à leur journée de télétravail, car ils savent que c'est à ce moment-là qu'ils seront dans les meilleures conditions : « On a le temps de se mettre sur un dossier de fond ».

La charte de télétravail

Certains participants ont évoqué la charte de télétravail, ou plutôt son absence. Par exemple, dans l'entretien 5, on trouve une charte « pas compréhensible » : « J'aimerais bien que la charte évolue, je n'ai pas entendu parler de problème mais il faudrait une vision globale, moi je suis très souple mais peut-être que tout le monde ne l'est pas ». Également, dans l'entretien 10, l'absence de charte semble causée par le déséquilibre entre les salariés résultant du télétravail, jusqu'à sa suppression officielle. Une charte de télétravail claire semble être un moyen efficace de cadrer les salariés et d'éviter des dérives telles que décrites dans l'entretien 10, comme l'annulation du télétravail, pourtant toujours pratiqué.

Gain de temps

Le dernier avantage notable cité par la plupart des participants, est le gain de temps lié à l'absence des déplacements en voiture lors du télétravail. Pour certains, cela représente un stress en moins. Pour d'autres qui ont de nombreuses heures de trajet, c'est un gain de temps fortement apprécié : « [Le télétravail est] un vrai atout pour soulager le quotidien notamment du fait de la possibilité de réduire/supprimer des déplacements ». Certains voient en ce facteur une raison suffisante de faire du télétravail.

Transition vers la Deuxième Phase de Collecte

La question initiale portait sur la transition du travail en présentiel au télétravail. Cependant, à l'issue de cette première phase, nous constatons que les données que nous avons récoltées nous permettent d'étudier de manière plus pertinente la question de la qualité intrinsèque du télétravail, plutôt que la question de la transition vers le télétravail. Nous porterons donc notre analyse sur cette nouvelle question. De plus, bien que notre recherche soit basée sur la méthode décrite par Glaser (1998) qui vise à identifier une variable centrale unique, nous avons constaté l'émergence de neuf dimensions relativement distinctes. Également, toutes ces dimensions n'ont pas été clairement nommées par les participants ; nous les avons inférées à partir de leur discours. En effet, le télétravail est une expérience vécue, et pleine de sens implicites. Par exemple, pour la dimension *performance*, tous les participants n'ont pas dit qu'ils se sentaient plus performants ; néanmoins, l'amélioration de la concentration et la diminution des interruptions ont été citées, ce qui mène implicitement à cette idée. Par conséquent, nous adoptons ici une posture plus proche de l'approche constructiviste de Charmaz (2006), qui permet de réfléchir au sens latent de certaines données.

Pour ces raisons, nous avons décidé d'adopter une nouvelle méthodologie, et d'introduire une phase quantitative afin de structurer et d'explorer empiriquement ces dimensions. Cette bifurcation s'inscrit dans la méthode de design séquentiel exploratoire en méthodes mixtes (Berman, 2017; Creswell & Plano Clark, 2011; Guest & Fleming, 2015; McLeod, S., 2024).

Dans son fonctionnement traditionnel, cette méthode implique une première phase qualitative, basée sur les entretiens et permettant d'explorer un phénomène comme nous l'avons fait ; et une seconde phase quantitative, visant à tester la pertinence des catégories précédemment identifiées dans un échantillon plus large. Ainsi, notre recherche se détache de sa posture méthodologique initiale afin de suivre au mieux les données récoltées, ce qui nous permet de rester pertinents dans notre analyse.

Deuxième Phase de Collecte : Étude Quantitative

Matériel et méthode d'analyse

Après avoir identifié neuf facteurs de qualité au télétravail potentiels, nous avons voulu les tester afin de vérifier s'ils sont réellement corrélés à la qualité du télétravail. Pour ce faire, toujours dans l'objectif de ne pas être influencés par les connaissances scientifiques préexistantes, nous avons créé un questionnaire (voir annexe 2). Celui-ci est composé de 30 items au global, basés sur des verbatims de participants et formulés selon une échelle de Likert allant de 1 à 6, afin d'éviter les réponses neutres. Chaque facteur est représenté par 3 à 4 items. Un dernier item vise à identifier la satisfaction globale au télétravail, et sera utile pour mener des analyses statistiques individuelles de chaque dimension. Les items apparaissent dans un ordre aléatoire, et les facteurs dont ils sont issus ne sont pas nommés afin d'éviter un biais lié à l'ordre de présentation ou un biais de halo, où les participants pourraient répondre

automatiquement plutôt qu'en réfléchissant au sens de l'item. Sur les 29 items concernant les facteurs de qualité, la moitié ont été tournés négativement afin d'éviter un biais de positivité. Les participants ont eu la possibilité d'écrire librement des observations personnelles ou d'ajouter des précisions pour chaque item. Nous avons fait cela dans l'objectif de maintenir un aspect qualitatif dans cette seconde phase, et d'enrichir les observations faites à partir des résultats du questionnaire. Les participants visés sont les personnes ayant une partie de leur activité professionnelle en télétravail, des collègues et au moins un supérieur hiérarchique pour être concerné par toutes les dimensions.

Afin de vérifier la pertinence des facteurs identifiés lors de l'analyse de la première phase de collecte, et d'explorer une éventuelle structure latente des réponses, une analyse factorielle exploratoire (AFE) a été réalisée à partir des données récoltées. D'une part, cette méthode permet d'évaluer la cohérence structurelle du questionnaire. D'autre part, elle permet un regroupement des items en facteurs pertinents, et ce indépendamment de la répartition potentiellement biaisée que nous avons préalablement construite. Cela nous permettra de commenter les dimensions sous-jacentes qui pourraient émerger.

Participants

Sur 101 participants, 82 ont répondu intégralement au questionnaire et ont été gardés. Afin de participer à celui-ci, les participants devaient correspondre à trois critères : avoir une partie de leur activité professionnelle en télétravail, travailler régulièrement avec au moins un collègue, et avoir au minimum un supérieur hiérarchique. Cela permettait de s'assurer que les participants étaient concernés par toutes les dimensions que nous étudions. Le questionnaire a été partagé par mail et sur Internet, par le biais de réseaux professionnels tels que LinkedIn.

Le questionnaire a été réalisé et partagé sous le logiciel LimeSurvey. Sa complétion prend une dizaine de minutes et la passation se fait en ligne. Aucune donnée sociodémographique, telle que l'âge, le genre, l'ancienneté ou le domaine professionnel n'a été récoltée. Cela permet d'éviter des biais interprétatifs lors de l'analyse des réponses ; néanmoins, avoir ces données aurait tout de même pu être pertinent. Ce choix sera discuté dans la section discussion.

Résultats

Afin de vérifier la validité structurelle de notre questionnaire, nous avons réalisé une analyse factorielle exploratoire. Le test de Bartlett, qui permet de vérifier la faisabilité d'une AFE, est significatif, $\chi^2 = 1017.12, p < .001$. Le test Kaiser-Meyer-Olkin montre un score global de 0.671, ce qui montre une validité acceptable : l'AFE est donc faisable, bien qu'il aurait fallu plus de participants pour obtenir une meilleure validité. Nous avons utilisé la méthode de rotation oblique promax, qui est plus adaptée dans le cas où les items peuvent être corrélés entre eux.

Tableau 2. Facteurs identifiés par l'analyse factorielle exploratoire.

Factor Loadings

Item	Factor 1	Factor 2	Factor 3	Factor 4	Uniqueness
Char2	0.866				0.334
Iniq4	0.793				0.424
Char1	0.735				0.424
Iniq1	0.696				0.577
Iniq3	0.687				0.397
Iniq2	0.593				0.637
Char3	0.558				0.507

Factor Loadings

Item	Factor 1	Factor 2	Factor 3	Factor 4	Uniqueness
Perf1		0.751			0.434
Perf3		0.746			0.461
EdT3		0.589			0.595
Perf2		0.583			0.645
Iso1		0.543			0.542
Out1			0.955		0.181
Mat3			0.932		0.232
Mat1			0.581		0.639
Mat2			0.521		0.638
Tps2				-0.555	0.690
Tps1				-0.537	0.737

Note. La rotation promax est utilisée. Seuil de 0.5. Seuls les items conservés sont affichés. N = 82.

L'AFE révèle quatre grandes dimensions latentes, comme l'indique le tableau 2. Ces résultats ne visent pas à imposer une structure fixe, mais à produire une analyse ancrée sur les données. De ce fait, nous ne nous concentrerons pas en priorité sur la validité individuelle des items, mais nous réfléchirons à identifier les grandes idées derrière les différents facteurs.

Le premier facteur extrait par l'analyse explique à lui seul 13.3% de la variance totale des réponses au questionnaire (voir tableau 3), ce qui en fait la dimension la plus importante de l'analyse. Il est composé de tous les items des dimensions « charte de télétravail » et « sentiment d'iniquité ». Ces items concernent la perception de l'équité entre les salariés et de la transparence dans la mise en place et le fonctionnement du télétravail. Nous appellerons ce facteur « équité et clarté des règles » par la suite.

Le deuxième facteur explique 11.3% de la variance totale (voir tableau 3). Il est composé de tous les items de la dimension « performance », et d'un item des dimensions « isolement » et « espace de travail » chacune. Ces items regroupent des éléments liés à la performance perçue, à la qualité de l'espace de travail ainsi qu'au sentiment d'isolement. Il est difficile de trouver un terme qui englobe correctement ces items, car les dimensions « espace de travail » et « isolement » sont représentées, mais seulement par un des divers items qui les composent. Cependant, l'item « EdT3 » portant sur la concentration, nous supposons qu'il est en lien direct avec la performance. L'item « Iso1 », portant sur le fait de bien être entouré en télétravail, nous fait également supposer un lien avec une meilleure productivité. Pour ces raisons, nous allons nous concentrer sur la performance et appellerons ce facteur « Performance perçue ».

Le troisième facteur explique 9% de la variance totale (voir tableau 3). Il est composé de tous les items de la dimension « matériel » et d'un item de la dimension « outils informatiques ». Ces items traitent de la qualité du matériel à disposition, qu'il soit physique (*hardware*) ou logiciel (*software*). Nous l'appellerons « Qualité du matériel et des outils informatiques ».

Le quatrième et dernier facteur explique 5.5% de la variance totale (voir tableau 3). Il est composé de deux items de la dimension « gain de temps ». Ces items soulignent le gain de temps lié à l'absence de trajet. Bien que tous les items aient été codés dans le même sens, ces items ont des valeurs négatives dans l'AFE (voir tableau 2). Cela traduit une opposition avec le dernier item de cette même dimension : les participants ayant répondu positivement aux deux premiers items ont majoritairement répondu négativement au dernier item, et inversement. Nous appellerons ce facteur « Temps gagné en télétravail ».

Mis ensemble, ces quatre facteurs expliquent donc 39.1% de la variance totale (voir tableau 3), ce qui constitue un score intéressant pour une analyse exploratoire.

Tableau 3. Caractéristiques des facteurs extraits lors de l'AFE.

	Proportion var.	Cumulative
Factor 1	0.133	0.133
Factor 2	0.113	0.246
Factor 3	0.090	0.336
Factor 4	0.055	0.391

Note. Seules les données post-rotation sont gardées. Proportion var. = % de la variance expliquée par chaque facteur. Cumulative = % de variance totale expliquée par l'ensemble des facteurs.

Nous allons maintenant nous intéresser aux effets de ces facteurs sur la satisfaction globale, qui est notre variable dépendante. Afin de vérifier si ces quatre facteurs sont liés ou non à cette dernière, nous avons réalisé des analyses de régression linéaire pour chacun d'entre eux. Pour ce faire, nous avons utilisé les scores factoriels générés automatiquement par le logiciel JASP (ex : FA_1) comme covariables. Cela nous permet de résumer chaque facteur tout en évitant les problèmes de colinéarité.

Le modèle de régression portant sur l'effet du facteur 1, « équité et clarté des règles », sur la satisfaction globale est significatif, $F(1, 80) = 70.27, p < .001$. Le facteur 1 explique 46.1% de la variance de la satisfaction (R^2 ajusté = 0.46), et en est un prédicteur significatif ($B = .97, t = 8.38, p < .01$). Cela signifie que pour chaque point supplémentaire sur le score du facteur 1, le score de satisfaction globale augmente en moyenne de 0.97 point (voir tableau 4). Les résultats détaillés figurent en annexe 3.

Tableau 4. Coefficient de régression pour le Facteur 1

Coefficients

Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p
M ₀	(Intercept)	4.817	0.148		32.462	< .001
M ₁	(Intercept)	4.817	0.109		44.215	< .001
	FA_1	0.969	0.116	0.684	8.383	< .001

Le modèle de régression portant sur l'effet du facteur 2, « Performance perçue », sur la satisfaction globale est significatif, $F(1, 80) = 5.07, p = .03$. Le facteur 2 explique 4.8% de la variance de la satisfaction (R^2 ajusté = .05), et en est un prédicteur significatif ($B = .35, t = 2.25, p = .03$). Cela signifie que pour chaque point supplémentaire sur le score du facteur 2, le score de satisfaction globale augmente en moyenne de 0.35 point (voir tableau 5). Les résultats détaillés figurent en annexe 4.

Tableau 5. Coefficient de régression pour le Facteur 2.

Coefficients

Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p
M ₀	(Intercept)	4.817	0.148		32.462	< .001
M ₁	(Intercept)	4.817	0.145		33.267	< .001
	FA_2	0.353	0.157	0.244	2.251	0.027

Le modèle de régression portant sur l'effet du facteur 3, « Qualité du matériel et outils informatiques », sur la satisfaction globale est significatif, $F(1, 80) = 18.53, p < .01$. Le facteur 3 explique 17.8% de la variance de la satisfaction (R^2 ajusté = 0.18), et en est un prédicteur significatif ($B = .61, t = 4.31, p < .01$). Cela signifie que pour chaque point supplémentaire sur le score du facteur 3, le score de satisfaction globale augmente en moyenne de 0.61 point (voir tableau 6). Les résultats détaillés figurent en annexe 5.

Tableau 6. Coefficient de régression pour le Facteur 3.

Coefficients

Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p
M ₀	(Intercept)	4.817	0.148		32.462	< .001
M ₁	(Intercept)	4.817	0.135		35.803	< .001
	FA_3	0.612	0.142	0.434	4.305	< .001

Le modèle de régression portant sur l'effet du facteur 4, « Gain de temps en télétravail », sur la satisfaction globale est significatif, $F(1, 80) = 8.95, p < .01$. Le facteur 4 explique 8.9% de la variance de la satisfaction (R^2 ajusté = 0.09), et en est un prédicteur significatif ($B = .50, t = 2.99, p < .01$). Cela signifie que pour chaque point supplémentaire sur le score du facteur 3, le score de satisfaction globale augmente en moyenne de 0.50 point (voir tableau 7). Les résultats détaillés figurent en annexe 6.

Tableau 7. Coefficient de régression pour le Facteur 4.

Coefficients

Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p
M ₀	(Intercept)	4.817	0.148		32.462	< .001
M ₁	(Intercept)	4.817	0.142		34.017	< .001
	FA_4	0.502	0.168	0.317	2.991	0.004

A présent, nous souhaitons aborder la question des dimensions peu, voire non représentées. En effet, le sentiment d'isolement, la confiance des supérieurs et l'espace de travail n'ont pas émergé comme des facteurs latents distincts d'après l'AFE, bien que certains de leurs items soient présents dans d'autres facteurs. Ces dimensions étant saillantes au même titre que les autres à l'issue de la première phase d'analyse, nous nous interrogeons sur la raison de cette absence de représentation. Afin d'approfondir l'analyse, et d'explorer le lien potentiel entre ces facteurs et la satisfaction globale, nous avons réalisé des analyses de régression linéaire simples. Ces analyses n'ont pas pour objectif de valider ces dimensions comme facteurs latents, mais d'évaluer si elles peuvent, malgré leur absence des facteurs de l'AFE, contribuer à expliquer la satisfaction.

L'analyse de régression linéaire multiple des trois items de l'isolement social sur la satisfaction globale n'est pas significative, $F(3, 78)$, $p = 0.43$, R^2 ajusté = -.003. Il n'y a donc pas d'effet significatif de nos items d'isolement social sur la satisfaction globale. Les résultats détaillés sont en annexe 7.

L'analyse de régression linéaire multiple des trois items de l'espace de travail sur la satisfaction globale est significative, $F(3, 78) = 5.34$, $p < .01$, R^2 ajusté = .14. Seul l'item EdT1 est significatif, $B = .34$, $t = 2.66$, $p = .01$ (voir tableau 8). L'espace de travail explique donc 13.9% de la variance de la satisfaction, ce qui est supérieur aux facteurs 2 et 4. Les résultats détaillés sont en annexe 8.

Tableau 8. Coefficients de régression des items de l'espace de travail.

Coefficients

Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p
M ₀	(Intercept)	4.817	0.148		32.462	< .001
M ₁	(Intercept)	2.092	0.800		2.615	0.011
	EdT2	-0.030	0.132	-0.026	-0.226	0.822
	EdT1	0.338	0.127	0.303	2.658	0.010
	EdT3	0.231	0.139	0.196	1.658	0.101

L'analyse de régression linéaire multiple des quatre items de la confiance des supérieurs sur la satisfaction globale est significative, $F(4, 77) = 5.77$, $p < .01$, R^2 ajusté = .19. Seul l'item Conf2 est significatif, $B = .38$, $t = 1.83$, $p < .01$. La confiance des supérieurs explique 19.1% de la

variance totale de la satisfaction globale, ce qui est important, et supérieurs aux facteurs 2, 3 et 4. Les résultats détaillés sont en annexe 9.

Tableau 9. Coefficients de régression des items de la confiance des supérieurs.

Coefficients

Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p
M ₀	(Intercept)	4.817	0.148		32.462	< .001
M ₁	(Intercept)	1.909	0.828		2.306	0.024
	Conf4	0.225	0.123	0.204	1.832	0.071
	Conf2	0.377	0.137	0.336	2.753	0.007
	Conf1	-0.046	0.081	-0.059	-0.562	0.575
	Conf3	0.007	0.099	0.008	0.066	0.947

Discussion

Commentaire des résultats

Nous avons donc identifié quatre facteurs latents, ainsi que l'impact des dimensions peu ou non représentées. Nous allons commenter ces résultats en les illustrant par des commentaires laissés par les participants lors de la passation du questionnaire, et en les mettant en lien avec la littérature scientifique afin d'en approfondir l'analyse.

Le premier facteur, « équité et clarté des règles », repose donc sur la transparence, la précision ainsi que le caractère équitable des règles, souvent accomplis par une charte de télétravail claire. En effet, certains participants ayant une charte dans leur entreprise ne constatent aucun problème : « Le télétravail doit être cadré avec des règles claires et acceptées. Et ensuite, ça

fonctionne très bien ». D'autres soulignent cependant que cela n'est pas forcément suffisant : « Charte présente dans l'entreprise concernant le télétravail, mais des passe-droits sont accordés pour certains salariés », « Un accord télétravail a été signé par notre entreprise avec les partenaires sociaux ce qui permet que les choses soient claires. Malgré cela, certains managers sont plus souples que d'autres ». Ces commentaires nous permettent de mieux comprendre le rapprochement entre les items de la charte de travail et du sentiment d'iniquité : une charte peut, comme peut ne pas suffire pour empêcher les inégalités entre certains salariés. Un seul commentaire évoque l'absence de charte : « Pas de charte car très peu de télétravail et réservé à une seule catégorie d'employés ». D'autres commentaires évoquent des inégalités ou des tensions : « Dans mon entreprise il y a très peu de télétravail, et réservé à une seule catégorie (cadres forfaits jours), donc pas équitable », « Oui pour la jalousie, essentiellement par ceux à qui on ne fait déjà pas confiance sur leur implication dans le travail en présentiel ». Un dernier commentaire aborde la question sous un angle différent : « L'accès au télétravail est ouvert à tous à partir du moment où les personnes sont autonomes, c'est à dire que pour les nouveaux embauchés, il faut attendre à minimum trois mois avant de pouvoir prétendre au télétravail ». Cela indique a priori des règles claires sur l'organisation du télétravail, mais nous pouvons supposer que des nouveaux arrivants se sentiraient potentiellement lésés de ne pas avoir accès au télétravail en raison de leur récente arrivée.

Ainsi, ces commentaires suggèrent que la présence seule d'une charte ne garantit pas l'équité perçue, car elle n'empêche pas les pratiques inéquitables, comme les passe-droits. À l'inverse, son absence peut aggraver le sentiment d'iniquité. La présence d'une charte claire semble donc être une condition nécessaire, mais non suffisante, pour instaurer un sentiment d'équité concernant le télétravail. Globalement, sur les 82 participants, 24 (29.3%) rapportent un score de 1 ou 2 à l'item Char1, « Mon entreprise dispose d'une charte claire concernant le

télétravail. ». Cela montre une importante proportion d'entreprises ne disposant pas d'une charte claire ; néanmoins, ces résultats sont à modérer, car l'échantillon reste faible.

Ces conclusions concernant la charte de travail rejoignent le concept de la justice organisationnelle (Greenberg, 1990), qui est basé sur trois dimensions que nous avons pu observer lors de nos analyses. La première est la justice distributive, c'est-à-dire la perception de l'équité de ce que l'on obtient : par exemple, l'accès au télétravail ou la répartition des ressources en font partie. La seconde est la justice procédurale, qui désigne la transparence et l'équité des règles dans leur application. Cela était illustré par les « managers plus souples que d'autres ». Enfin, le troisième facteur est la justice interactionnelle, à savoir le sentiment d'être traité et informé avec respect. Dans notre recherche, plusieurs participants soulignent des règles mal expliquées, un manque de communication ou un manque de justification quant à certaines décisions. Ainsi, même si une charte existe, ce qui remplit a priori la justice procédurale, si les managers ne communiquent pas à son sujet ou n'expliquent pas les éventuelles divergences entre salariés, la justice organisationnelle s'en retrouve compromise. Dans leurs travaux sur le télétravail, Kossek et al. (2015) évoquent le « Fairness Trap », ou « Piège de l'Équité ». Dans un contexte d'instauration de politiques de flexibilité, comme le télétravail, ces auteurs soulignent qu'ajouter de la flexibilité peut aisément créer des sentiments d'injustice ou de traitement inégal entre salariés. Ils illustrent ce « Fairness Trap » par des managers qui auraient des préférences vis-à-vis de certains salariés, ou par l'absence de règles claires sur la répartition du télétravail, qui sont deux choses que nous avons observées. Également, dans leurs travaux sur le télétravail, Gajendran et Harrison (2007) opposent le télétravail normatif, largement accepté, pratiqué et intégré par l'entreprise, au télétravail idiosyncratique, qui est plus restreint, où seules quelques personnes y ont droit. Selon eux, lorsque le télétravail est normatif, l'accès y est commun, diminuant les tensions. De plus, le télétravail étant la norme, des méthodes, outils et routines sont adoptés, favorisant la performance collective.

Ainsi, une organisation qui en aurait la possibilité devrait intégrer le télétravail comme une norme collective, plutôt que de l'accorder au cas par cas, ce qui peut engendrer des tensions ou des sentiments d'injustice, comme nous l'avons observé.

Le second facteur, « performance perçue », tient donc de quatre éléments principaux d'après notre analyse : l'augmentation de la concentration, la réduction des interruptions, l'espace de travail à disposition ainsi que le maintien d'une bonne cohésion d'équipe. Pour illustrer cela, certains commentaires soulignent le calme au télétravail : « Lorsque je suis en télétravail, je ne suis pas interrompue par diverses questions que pourraient avoir mes collègues sur le traitement de certains dossiers. Je suis plus au calme et donc plus productive », « J'utilise mes jours de télétravail pour travailler sur des dossiers qui nécessitent concentration. Au bureau (open space), il est plus dur de se concentrer alors j'en profite pour planifier/réaliser mes réunions avec mes collègues en présentiel, ce qui crée/renforce le lien social ». Ce dernier commentaire montre comment certains salariés s'adaptent pour contrer la potentielle dégradation du lien social, à laquelle nous reviendrons. Un autre commentaire nuance les tâches pour lesquelles il est préférable de télétravailler : « La productivité dépend surtout de la nature du travail à réaliser. Si j'ai une tâche longue nécessitant de la concentration (un rapport à rédiger par exemple), je suis plus efficace en télétravail (largement). Si j'ai un enchaînement de petites tâches, je suis souvent plus efficace au bureau ». De plus, la dimension « espace de travail », représentée dans le facteur 2 par l'item EdT 3, « Mon environnement de travail est adapté à une bonne concentration », est également illustrée par un dernier commentaire : « Je suis moins perturbé par le bruit à la maison, alors que j'aurais besoin de casque adapté au bureau ». La concentration étant au centre de beaucoup de commentaires liés à la performance, il est logique que cet item, traitant de la concentration, se retrouve dans ce facteur. Avoir un environnement de travail adapté à une bonne concentration permet d'améliorer la performance pour de

nombreux participants. Enfin, un item de la dimension « isolement » (Iso1) charge faiblement sur le facteur 2. Celui-ci, « Je me sens aussi entouré.e professionnellement au télétravail qu'en présentiel », pourrait impacter la performance. En effet, le fait d'être moins bien entouré pourrait réduire la performance, en raison d'un nombre plus limité de ressources accessibles. Nous reviendrons sur la question de l'isolement.

Afin d'illustrer cela, la méta-analyse de Gajendran et Harrison (2007) montre que le télétravail est positivement corrélé à la performance objective, mais pas à la performance subjective, que nous avons mesurée. Il y a donc une divergence entre nos résultats et ceux de cette méta-analyse. Celle-ci pourrait s'expliquer par plusieurs points. Tout d'abord, nous pourrions ne pas avoir mesuré la performance subjective de la même manière, ce qui pourrait conduire à des résultats de nature différente. Une autre piste est la différence de contexte : la méta-analyse est basée sur des études antérieures à 2007, c'est-à-dire une époque où le télétravail était bien plus rare, les outils moins développés et les salariés moins habitués. Les pratiques ayant évolué depuis, il est possible que le lien entre la performance perçue et le télétravail ait lui aussi évolué. Quant à la concentration et aux interruptions, Allen et al. (2015) ont montré que la productivité en télétravail augmentait grâce à la réduction des interruptions, qui augmentait la concentration. Concernant l'espace de travail, cette même étude montre que disposer d'un espace de travail adapté n'améliore pas la performance, mais réduit le risque de développer des troubles musculo-squelettiques (TMS), qui réduiraient la performance des salariés. Enfin, Gajendran et Harrison (2007) évoquent la relation avec les collègues. Ils ont constaté que le télétravail ne détériorait pas les relations avec les collègues ; cependant, Allen et al. (2015) ont nuancé ce propos, indiquant que l'intensité du télétravail impactait la relation avec les collègues. D'après eux, un télétravail soutenu, c'est-à-dire sur la majorité de la semaine, a un effet négatif sur la qualité des relations avec les collègues.

Ainsi, le télétravail améliore la performance objective, et potentiellement la performance perçue. Cela est notamment dû à l'augmentation de la concentration en télétravail, et donc de la productivité. Néanmoins, un rythme de télétravail trop soutenu détériore la qualité des relations avec les collègues. Il faut donc trouver un équilibre. Enfin, un bon espace de travail réduit les risques de TMS.

Le troisième facteur, « Qualité du matériel et des outils informatiques », repose sur l'importance d'un bon équipement dans la réalisation du travail à distance. Cela concerne l'ordinateur et les périphériques associés (clavier, souris, plusieurs écrans), la connexion internet, et les outils informatiques mis à disposition (logiciel de communication). Cela se traduit par divers commentaires : « [...] l'efficacité repose en partie sur l'équipement : un écran supplémentaire, un clavier, une souris, un vrai bureau, un vrai siège de bureau. Le télétravail à l'arrache dans le canapé perd en efficacité », « [La performance] dépend aussi de la qualité de l'équipement (meilleur pour ma part au bureau avec deux vrais écrans contre juste le portable à la maison) ». Certains soulignent des outils adaptés à la communication : « En télétravail, l'utilisation d'outils collaboratifs tels que Teams, Skype pro peuvent permettre d'échanger facilement avec des collègues ». Un dernier commentaire nuance l'importance des outils : « Que ce soit en télétravail ou non ! ». En somme, le matériel à domicile n'est pas toujours aussi conséquent que celui au bureau et certains participants le ressentent. Le double écran en est l'exemple le plus cité et le plus parlant.

Ventakesh et Johnson (2008), cités dans Fonner et Roloff (2010), ont montré que les employés ayant accès à du matériel de meilleure qualité ont tendance à augmenter le nombre de jours passés en télétravail. Cela suggère qu'un bon équipement améliore le confort et l'efficacité, permettant aux employés d'être dans de bonnes conditions et de vouloir télétravailler plus. Bentley et al. (2016) ont montré que si le matériel à disposition est similaire entre le bureau et

le domicile, les individus sont plus enclins à faire davantage de télétravail, car ils profitent mieux des autres avantages du télétravail, comme le gain de temps ou l'autonomie.

Afin de garantir un confort satisfaisant aux employés, il faut donc s'assurer qu'ils disposent d'un équipement suffisamment adapté à leurs besoins, voire du même équipement dont ils disposent sur leur lieu de travail.

Enfin, le dernier facteur, « Gain de temps en télétravail », repose simplement sur le temps récupéré par les employés n'ayant pas à se rendre à leur lieu de travail. Si cet avantage est significatif pour certains, il l'est moins pour d'autres qui habitent proches de leur lieu de travail. Par exemple, sur les 82 participants, 59 (72%) ont répondu 5 ou 6 (tout à fait d'accord) à l'item Tps2, « Le gain de temps lié à l'absence de trajets a un impact positif sur ma qualité de vie ». D'autres participants ont remplacé le temps de trajet par du temps de travail, ce qui compense cet avantage. Des commentaires laissés par les participants viennent illustrer ce constat : « On finit ses journées souvent tardivement, le temps normal de transport est converti en temps de travail », « J'ai tendance à travailler plus longtemps, pour poursuivre un travail de rédaction ou de recherches », « [Il est] moins facile de mettre un terme à la journée de travail », « N'étant pas sur site et n'ayant pas de déplacement, je me suis "contraint" à plus travailler ». D'autres vivent près de leur lieu de travail et ne ressentent pas vraiment de différence : « Temps de trajet d'environ 7 minutes donc aucun gain de temps sur une journée complète de télétravail ». Le gain de temps ne concerne donc pas tout le monde ; néanmoins, les personnes vivant loin de leur lieu de travail ou ne remplaçant pas leur temps de trajet par du travail semblent très satisfaites du temps gagné.

Noonan et Glass (2012) ont exposé un problème lié à la suppression des trajets : si cela contribue positivement au bien-être de certains employés, les auteurs évoquent d'autres

problématiques que nous venons d'illustrer, comme l'intensification des horaires. Ils ont montré que les télétravailleurs travaillent en moyenne 6 heures par semaine de plus que les autres, car ils sont plus susceptibles de faire des heures supplémentaires.

Ainsi, certains employés perçoivent le temps de trajet comme un temps faisant partie des horaires de travail, qui doit donc être remplacé. D'autres ont des difficultés à mettre un terme à leur journée, par exemple car ils sont pris dans un travail qu'ils doivent terminer. En somme, le gain de temps concerne beaucoup d'employés, mais il ne faut pas s'arrêter à la simple distance entre le domicile et le lieu de travail, car bien d'autres facteurs entrent en jeu.

Divergences entre l'AFE et les prédicteurs de la satisfaction globale

Il a été intéressant de constater les divergences entre le premier recueil de données par les entretiens, et les facteurs identifiés par l'analyse factorielle exploratoire. Par exemple, l'isolement social a été identifié dans la moitié des entretiens, mais ne ressort ni comme un facteur dans l'AFE, ni comme prédicteur de la satisfaction globale. Pourtant, la littérature rejoint les participants de notre première phase. En effet, une méta-analyse de Shaholli et al. (2024) indique que l'isolement social et le sentiment de solitude sont fréquents chez les employés en télétravail, avec 6.3% des télétravailleurs touchés, et ce bien avant la pandémie de COVID-19. Ces auteurs ont montré que les niveaux de stress, d'anxiété et de dépression sont élevés chez les télétravailleurs, avec respectivement 28.4%, 23% et 22.6% de concernés. De Sio et al. (2021) montrent que le stress accru par l'isolement mène à l'adoption de comportements néfastes pour la santé, comme fumer. L'isolement n'est pas seul responsable de ces importantes proportions, mais contribue à les accroître.

Cela indique que le sentiment d'isolement a un effet important que notre questionnaire n'a pas permis de mesurer. Dans notre questionnaire, il est possible que l'isolement ne soit pas un

prédicteur en tant que tel, mais qu'il influe d'autres dimensions, comme la performance. Cela est soutenu par la présence de l'item « Iso1 » dans le facteur 2, « Performance perçue ». Pour illustrer cela, nous supposons que l'éloignement entre les collègues peut réduire la cohésion d'équipe et la transmission d'informations, et donc la performance. Il est également possible que nos items aient été mal formulés, ne capturant pas l'essence de la dimension identifiée. Enfin, le sentiment d'isolement pourrait être compensé par d'autres spécificités du télétravail, comme une meilleure autonomie (Shaholli et al., 2024). Enfin, nous constatons une erreur d'interprétation. En effet, nous avons supposé dans la conclusion de la première phase que l'isolement social avait une valence uniquement négative pour les individus ; or, les données recueillies nous permettent de considérer que ce n'est pas systématiquement le cas, et que certaines personnes apprécient de se retrouver seules dans une certaine mesure.

De plus, la dimension « espace de travail » présente elle aussi un cas de figure particulier. L'item « EdT 3 » a été intégré par l'AFE dans le facteur 2, « Performance perçue », mais cet item n'est pas un prédicteur significatif de la satisfaction globale. À l'inverse, l'item « EdT 1 » n'a pas été retenu dans les facteurs latents de l'AFE, mais s'avère être un prédicteur significatif de la satisfaction (voir tableau 8). Il semble donc que certains items contribuent à la structure latente identifiée par l'AFE sans avoir d'effet direct sur la satisfaction globale, et inversement. Cet exemple précis illustre la nécessité de compléter l'AFE par des analyses de régression linéaire.

Enfin, la dimension « confiance des supérieurs » n'est pas représentée dans les facteurs de l'AFE, mais est un prédicteur significatif de la satisfaction globale. Parmi les quatre items testés, cependant, seul l'item « Conf 2 » est significatif ($p = .007$). Encore une fois, notre formulation des items peut mal représenter la réalité soulignée lors des entretiens. Également,

cette divergence peut être due aux diverses formes que peut prendre cette dimension : l'absence de soutien organisationnel perçu ou le manque d'autonomie en sont des exemples (Deschênes, 2023). Cette hétérogénéité pourrait expliquer l'absence de cohérence structurelle de cette dimension pour l'AFE, ce qui n'enlève toutefois pas son impact dans l'évaluation subjective de la satisfaction au télétravail des salariés.

Le tableau 10, présenté en page suivante, récapitule les résultats qualitatifs et quantitatifs. Nous laissons le reste de cette page vierge afin de ne pas couper l'argumentaire.

Nos résultats montrent qu'il est important de dissocier les résultats de l'analyse factorielle exploratoire des résultats des régressions linéaires portant sur la satisfaction. En effet, l'AFE permet d'identifier les facteurs sous-jacents par rapport aux items du questionnaire, tandis que les régressions linéaires permettent de savoir quelles dimensions prédisent la satisfaction globale. De ce fait, les résultats de l'AFE peuvent permettre de construire un questionnaire en quatre facteurs ne gardant que les items les plus pertinents. Les dimensions dont les items ne ressortent pas ne sont pas nécessairement insignifiantes ; cela peut indiquer une mauvaise corrélation entre les items, ou une mauvaise manière de les formuler.

Tableau 10. Tableau d'intégration croisée des dimensions qualitatives et des facteurs quantitatifs relatifs à la qualité du télétravail

Dimension qualitative	Exemples de verbatims (issus des entretiens)	Items correspondants	Facteurs identifiés	Concordance quali / quanti	Commentaire interprétatif
Isolement social	« J'ai subi le télétravail. Je me suis sentie coupée de tout. »	Iso1 à Iso3	Facteur 2 Performance perçue	Faible, en lien avec la performance	L'isolement ne semble pas émerger de manière autonome, mais influence la performance perçue.
Matériel informatique	« Chez moi, je n'ai pas d'accès à un matériel informatique approprié. »	Mat1 à Mat3	Facteur 3 Qualité du matériel et des outils informatiques	Forte	Les items émergent comme facteur distinct : le matériel informatique impacte la qualité du télétravail.
Sentiment d'iniquité	« Les collègues de l'usine trouvent [le télétravail] injuste, ils n'ont pas d'avantages équivalents. »	Iniq1 à Iniq4	Facteur 1 Équité et clarté des règles	Forte	L'AFE confirme les ressentis des premiers entretiens. Le sentiment d'iniquité impacte la qualité du télétravail.
Confiance des supérieurs	« [Les supérieurs] me font confiance, de toute façon ça se verrait si je ne bossais pas. »	Conf1 à Conf4	-	Nulle	Cette dimension est présente dans les entretiens mais ne ressort pas dans l'AFE. Elle impacte néanmoins la satisfaction.
Performance	« Je me sens plus performante car je suis plus concentrée en télétravail. »	Perf1 à Perf3	Facteur 2 Performance perçue	Forte	L'AFE confirme les ressentis des premiers entretiens. La performance perçue impacte la qualité du télétravail.
Outils informatique	« Les outils proposés ne sont pas efficaces, et on manque de tutoriels. »	Out1 à Out3	Facteur 3 Qualité du matériel et des outils informatiques	Forte, en lien avec le matériel	Regroupée dans le même facteur que le matériel. Ces dimensions ne semblent pas distinctes.
Espace de travail	« Je dois inclure un espace dédié dans mon prochain projet immobilier. »	EdT1 à EdT3	Facteur 2 Performance perçue	Faible, en lien avec la performance	Cette dimension n'émerge pas comme facteur autonome, mais influence la performance perçue.
Charte de télétravail	« C'est dommage que le télétravail ne soit pas assumé, j'aimerais une charte claire. »	Char1 à Char3	Facteur 1 Équité et clarté des règles	Forte	La demande d'une charte claire émerge comme facteur en lien avec l'iniquité perçue.
Gain de temps	« Je gagne du temps sur les trajets, puisque je ne les fais pas. »	Tps1 à Tps3	Facteur 4 Temps gagné en télétravail	Forte	Le gain de temps émerge comme un facteur influençant la qualité du télétravail de manière autonome.

Note. AFE = Analyse factorielle exploratoire. Les verbatims sont issus des entretiens qualitatifs de la première phase. La colonne "Concordance" indique dans quelle mesure les dimensions qualitatives sont confirmées, partiellement confirmées ou non confirmées par les résultats quantitatifs.

Limites

Notre travail se heurte à diverses limites, qu'il est important de comprendre afin d'évaluer correctement nos conclusions. Tout d'abord, nous aurions dû mener plus d'entretiens lors de la première phase de collecte de données. Les entretiens récupérés auprès de l'ARACT ont permis une première analyse confirmée par l'entretien mené par nos soins, mais nous aurions dû pousser davantage cette collecte. C'est notamment l'une des raisons pour lesquelles les résultats nous ont fait changer de question de recherche : les entretiens menés par l'ARACT n'abordaient pas la question de la transition de la même manière que nous. De plus, l'ARACT a mené des entretiens semi-directifs, ce qui ne coïncide pas avec le principe de la théorie ancrée de Glaser, car ces entretiens se doivent d'être libres. En effet, le fait qu'ils soient semi-directifs implique de préparer des questions de départ, qui induisent forcément la vision de l'auteur sur le sujet qu'il souhaite traiter. Afin de limiter cette influence, nous avons convenu avec l'ARACT de ne recevoir que les notes prises lors de l'entretien. Nous ignorions le contenu des questions posées par l'ARACT, mais il est possible que celles-ci aient influencé les réponses des participants. Néanmoins, les notes qui nous ont été fournies par l'ARACT contenaient de nombreux verbatims, ce qui nous a permis de rester fidèles et de citer correctement les participants, sans passer par la reformulation de la personne ayant mené les entretiens. De plus, l'entretien que nous avons mené rejoint de manière cohérente les entretiens de l'ARACT, aussi nous avons jugé qu'il n'était pas nécessaire d'en programmer d'autres, le temps nous étant limité. La question de la transition du travail en présentiel vers le télétravail reste inexplorée, et il serait intéressant de produire un nouveau travail de recherche, mieux cadré, visant à y répondre. Également, produire un nouveau travail se basant directement sur la qualité au télétravail permettrait peut-être de faire émerger des concepts qui ne l'ont pas été en raison des limites de notre méthode.

Ensuite, il y a nécessairement un biais lié à la sélection des participants. En effet, bien que notre questionnaire soit anonyme, nous pouvons imaginer que les répondants sont majoritairement des personnes ayant choisi de faire du télétravail, car cela représente un avantage pour eux. Cela semble confirmé par le fait que seuls 6 participants sur 82 (7.32%) ont répondu « 1 » ou « 2 », les scores les plus faibles, à l’item « Globalement, je suis satisfait.e de mes conditions de télétravail ». Nous supposons que nos résultats auraient pu être très différents si nous avions eu une plus grande part de participants ayant été contraints au télétravail, comme cela a été le cas lors de la période du COVID-19. Nous aurions par exemple pu demander si le télétravail a été contraint ou non. Cela pourrait faire l’objet d’une autre recherche.

Une autre limite est le nombre limité de participants à notre questionnaire. Si nous en avons eu assez pour permettre une AFE valide, cette validité est juste acceptable, et nos analyses auraient été plus précises avec davantage de participants. De plus, avoir plus de participants aurait permis la récolte d’un plus grand nombre de verbatims et témoignages, qui ont grandement enrichi notre analyse.

Une dernière limite est l’absence de mesures socio-démographiques dans notre questionnaire telles que l’âge, le genre, le milieu professionnel (public ou privé), l’ancienneté au poste ou encore la familiarité préalable avec les outils informatiques. Ces informations auraient peut-être permis de produire des analyses plus poussées et pertinentes.

Conclusion

Lors de notre recherche, nous avons identifié quatre dimensions centrales impactant la qualité perçue du télétravail : la clarté organisationnelle, c’est-à-dire la présence de règles claires et leur application équitable, la performance perçue, la qualité du matériel et des outils

informatiques, et le gain de temps. D'autres dimensions identifiées lors de la première phase qualitative, comme l'espace de travail et la confiance des supérieurs, n'ont pas émergé comme des dimensions latentes, mais impactent tout de même le vécu et la satisfaction perçue des individus. La dimension de l'isolement social n'a montré aucun impact, si ce n'est sa légère influence dans la performance perçue.

L'approche mixte que nous avons utilisée a permis de faire émerger ces dimensions en-dehors des connaissances préétablies par la méthode qualitative, et de les tester sous divers angles par la méthode quantitative. Cela a néanmoins ses défauts, car il n'est pas toujours évident de capturer certains concepts, comme le sentiment d'isolement.

Notre recherche a cependant ses limites, que de futures recherches pourraient résoudre. Mieux prendre en considération les données socio-démographiques, identifier l'impact de la COVID-19 sur les méthodes de travail, observer la différence entre le télétravail contraint ou choisi sont des exemples de pistes à suivre.

Ainsi, à une période où le télétravail se banalise de plus en plus et devient un enjeu majeur de l'organisation du travail, il est important de réfléchir à sa mise en œuvre en termes d'équité, de performance, et de bien-être.

Bibliographie

Allen, T. D., Golden, T. D., & Shockley, K. M. (2015). How Effective Is Telecommuting? Assessing the Status of Our Scientific Findings. *Psychological Science in the Public Interest*, 16(2), 40-68. <https://doi.org/10.1177/1529100615593273>

Bentley, T. A., Teo, S. T. T., McLeod, L., Tan, F., Bosua, R., & Gloet, M. (2016). The role of organisational support in teleworker wellbeing : A socio-technical systems approach. *Applied Ergonomics*, 52, 207-215. <https://doi.org/10.1016/j.apergo.2015.07.019>

Berman, E. (2017). An Exploratory Sequential Mixed Methods Approach to Understanding Researchers' Data Management Practices at UVM : Findings from the Quantitative Phase. *Journal of eScience Librarianship*, 6(1), e1098. <https://doi.org/10.7191/jeslib.2017.1098>

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). *Designing and conducting mixed methods research* (2nd edition). Sage.

De Sio, S., Cedrone, F., Nieto, H. A., Lapteva, E., Perri, R., Greco, E., Mucci, N., Pacella, E., & Buomprisco, G. (2021). Telework and its effects on mental health during the COVID-19 lockdown. *European Review for Medical and Pharmacological Sciences*, 25(10), 3914-3922. https://doi.org/10.26355/eurev_202105_25961

Deschênes, A.-A. (2023). Professional isolation and pandemic teleworkers' satisfaction and commitment : The role of perceived organizational and supervisor support. *European Review of Applied Psychology*, 73(2), 100823. <https://doi.org/10.1016/j.erap.2022.100823>

Fonner, K. L., & Roloff, M. E. (2010). Why Teleworkers are More Satisfied with Their Jobs than are Office-Based Workers : When Less Contact is Beneficial. *Journal of Applied Communication Research*, 38(4), 336-361. <https://doi.org/10.1080/00909882.2010.513998>

Gajendran, R. S., & Harrison, D. A. (2007). The good, the bad, and the unknown about telecommuting : Meta-analysis of psychological mediators and individual consequences. *Journal of Applied Psychology*, 92(6), 1524-1541. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.92.6.1524>

Glaser, B. G. (1998). *Doing grounded theory : Issues and discussions* (First printing). Sociology Press.

Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (2017). *The Discovery of Grounded Theory : Strategies for Qualitative Research* (1^{re} éd.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203793206>

Guest, G. & Fleming, Paul. J. (2015). *Mixed Methods Research*.
https://www.researchgate.net/publication/281625054_Mixed_Methods_Research

Kossek, E. E., Thompson, R. J., & Lautsch, B. A. (2015). Balanced Workplace Flexibility : Avoiding the Traps. *California Management Review*, 57(4), 5-25.
<https://doi.org/10.1525/cm.2015.57.4.5>

McLeod, S. (2025, mai 29). *Mixed Methods Research Guide With Examples*. ResearchGate.
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31329.93286>

Noonan, M. & Glass, Jennifer L. (2012). The Hard Truth About Telecommuting. *ResearchGate*, 135(6).
https://www.researchgate.net/publication/316926857_The_Hard_Truth_About_Telecommuting

Odoxa. (2024). *Baromètre de l'économie*. Odoxa. <https://www.odoxa.fr/sondage/les-francais-sont-emballes-par-les-nouvelles-facons-de-travailler-le-teletravail-et-la-semaine-de-4-jours/>

Shaholli, D., Manai, M. V., Iantorno, F., Di Giampaolo, L., Nieto, H. A., Greco, E., La Torre, G., & De Sio, S. (2024). Teleworking and Mental Well-Being : A Systematic Review on Health Effects and Preventive Measures. *Sustainability*, 16(18), 8278.
<https://doi.org/10.3390/su16188278>

Annexes

Annexe 1. Exemples de tableaux codifiés des entretiens de la première phase de collecte.

	Verbatim	Variable
Entretien 4	Favorable au TW pour récupérer ses enfants plus facilement	Avantages du TW
	Aimerait donner plus de place au télétravail pour rendre ses semaines moins fatigantes.	
	Favorable au TW pour diminuer le temps de trajet	
	Utilisations d'outils personnalisés qui restent après	Adaptation vers des outils adaptés
	Difficulté à trouver des jours pour TW car très sollicitée & présence requise pour certains projets	TW parfois inadapté
	Préfère le présentiel pour certaines RDV	
	Charge mentale accrue: elle se met beaucoup de pression, en plus de l'attente de retours du n+1, et du management de son équipe.	Conséquences physiques & mentales négatives
	TW amène des maux de dos car absence de bureau & chaise à son domicile	
	Beaucoup de visios après le confinement, Fatigant pour elle car a du mal à s'arrêter de travailler.	
	Constate une perte de collectif et une distension des liens entre équipes	Dégradation du lien social
	Ressent un climat anxigène	Manque de moyens
	Pas d'accès à un matériel informatique approprié	
	Pas d'endroit adapté pour le TW chez elle	
	Gêne en cas de TW en simultané avec son conjoint, qui TW beaucoup.	
	Les outils informatiques proposés ne sont pas efficaces et il y a un manque de tutoriels.	
	Estime que la qualité des projets est diminuée: en visio, le rendu décisionnel n'est pas équivalent.	Baisse de performance & résultats
	Amalgame téléphone pro / perso: n'aime pas quand les partenaires appellent sur le téléphone perso.	Atteinte dans la vie privée
Pb de confiance de la direction donc présence continue d'employés requise dans les bureaux	Manque de confiance & absence des supérieurs	
Management absent: soit distant, soit micro management lié à un manque de confiance des supérieurs		
Pas de nouvelle décision concernant l'organisation de la part des dirigeants malgré l'arrivée du TW.		

	Verbatim	Variable
Entretien 5	Pratique pour les arrêts maladie: peut travailler même si elle se sent malade. Pas besoin d'aller au travail ni chez le médecin.	Moyen de contrer la maladie et d'autres problèmes mineurs
	TW pratique pour surveiller ses enfants s'ils sont malades.	
	En TW: il lui arrive de partir plus tôt que ses horaires pour aller chez le médecin ou emmener ses enfants au bus en cas de retard.	
	Outils numériques peu fluides mais habituée et s'en sort.	Adaptation au TW réussie
	Moins de charge cognitive: plus détendue, pas de "gestion de la représentation de soi"	Baisse de la charge cognitive & des distractions en TW
	Plus de concentration: elle peut appeler ses collègues mais peut attendre si ça ne les arrange pas et vice-versa --> moins de dérangements.	
	Gain de temps sur les trajets car doit en faire moins.	Gains de temps
	Considère avoir assez de pauses.	Rythme de travail adapté
	Préserve un rythme et du sens grâce à un TW limité et une régularité.	
	Considère son travail comme plus qualitatif en TW. Se dit plus performante car plus concentrée.	Hausse de la performance
	Pas de tensions / distensions aju sein de son équipe. Beaucoup d'échanges par mail.	Lien social préservé dans son équipe
	Chez elle, plusieurs endroits pour TW. Pense qu'un siège devrait être fourni.	Matériel suffisant sans être idéal
	Dispose d'un écran unique chez elle, préférerait un double écran mais considère que pour une journée c'est faisable	
	Besoin de s'imposer de sortir en cas de plusieurs jours d'affilée en TW. Autrement débordement et sentiment de tunnel.	Nécessité de faire attention
	Si plus de 2 jours / semaine en TW: moins de sentiment d'appartenance à son organisation. La distance ne peut pas compenser les liens physiques	Dégradation du lien social entre services & sentiment d'injustice
Evoque un sentiment de jalousie d'autres collègues n'ayant pas accès au télétravail (accueil, informaticiens)		
Charte de TW pas compréhensible.	Charte inadéquate / à mettre à jour	
Aimerait une évolution de la charte incluant une vision globale		

	Verbatim	Variables
Entretien 6	Nouveau lieu de travail va permettre de créer de nouveaux liens	Attentes positives envers nouveau lieu de travail pour le lien social
	Sens du travail préservé à l'identique	Absence de dégradation ou d'amélioration vis-à-vis du sens du travail
	Anticipation du TW facile d'une semaine à l'autre.	Organisation individuelle permise et facile en TW
	Fait du TW si elle juge le travail faisable chez elle.	
	N'aime pas les visios et n'en fait plus depuis la fin du confinement	
	Pas de tension ou de sentiment d'inéquité dans le collectif	Lien social préservé & pas de sentiment de solitude
	Ne se sent pas isolée car le TW relève de son choix	Temps de travail adapté & horaires souples
	Sait se déconnecter, s'arrête quand elle estime avoir assez avancé.	
	Horaires souples, garde des journées similaire au présentiel en volume horaire.	Amélioration de la concentration en TW
	Le TW permet plus de concentration, car moins dérangée.	Possibilité de faire des activités à la maison impossibles en présentiel
	Le TW permet de faire d'autres activités dans la maison (étendre une machine par exemple).	Confiance des employeurs envers les salariés
	Confiance faite aux salariés: "De toute façon, ça se verrait si je ne bossais pas".	Ambivalence entre certains avantages et inconvénients liés au TW
	Trouve le TW pratique mais suppose d'inclure un espace de travail dans un futur projet immobilier --> + de coûts	
	Le TW est pratique pour enchaîner les RDV sans se presser, mais préfère un lieu de travail identifié.	
	Le TW + les temps partiels + les congés font qu'il est difficile d'organiser des réunions en présentiel avec ses collègues	Organisation collective plus difficile depuis le TW
	Agenda partagé entre collègues mais l'utilisation faite décale voire retarde certaines choses (exemple: prendre une décision)	
	Souligne les factures de chauffage qui augmentent en hiver.	Conséquences financières négatives
	Souffrait de maux de tête avant d'obtenir un équipement adapté (écran plus grand).	Conséquences négatives sur la santé physique avant d'obtenir un équipement adapté
Disparition de liens fort (départs en retraite & renouvellement de direction)	Sentiment d'appartenance diminué (pas en raison du TW)	
Ne peut pas imprimer ce qu'elle fait chez elle pour visualiser son travail.	Manque d'équipement / équipement inadapté	
Pas d'emplacement adapté chez elle. Doit tout bouger dans la salle à manger.		

	Verbatim	Variable
Entretien 1	Matériel, réseau, espace adapté pour TW	Matériel adapté au TW
	Fait du TW au cas par cas, par exemple pour ne pas aller sur le site quand elle y est seule ou qu'il y a moins de sollicitations	Possibilité de choisir ses jours de TW (dans la limite imposée)
	Se fait appeler sur son numéro perso car pas de numéro pro, mais "ça ne pose pas de problème, mes collègues sont respectueuses de la sphère privée"	Pas d'intrusion de la sphère privée
	Plus facile de prendre la parole en visio car "on n'a pas le regard des autres, on n'a pas le jugement non plus".	Prise de parole facilitée en TW
	2 jours max de TW possibles par semaine pour assurer une présence continue au bureau.	Besoin d'assurer une continuité
	Chaque employé est spécialisé --> une absence sur site peut rendre la gestion difficile	
	Traçabilité des connexions aux docs partagés: "on voit bien qui s'est connecté au doc ou pas"	Surveillance possible
	Situation financière tendue, pas d'enfant, donc ne cherche pas à faire du TW.	Manque d'intérêt pour le TW / TW pas adapté à ses préférences
	"Si une offre précise "100% télétravail" je ne postule même pas"	
	"Mon expérience c'était: de 9h à 17h sans bouger à écouter des cours. Ça m'énerve, j'ai besoin de bouger."	
	"Pas envie que mon domicile soit mon lieu de travail."	
	Pas contre le TW mais n'aime pas ça car a mal vécu un précédent TW	
	"Je suis chez moi = je ne travaille pas, ça ne colle pas avec le TW"	Mauvaise gestion des outils informatiques
	Outils numériques mal maîtrisés par l'enseignant : gymnastique lors de travaux en groupe pour communiquer avec le groupe et l'enseignant.	
Se concentre mieux sur site qu'à son domicile	Concentration dégradée en TW	
A subi une première fois le TW lors du confinement: "coupée de tout"	Isolement social	

	Verbatim	Variables
Entretien 10	A fixé des règles avec son mari pour éviter d'être dérangé car il était en arrêt maladie à cette période.	Présence continue mais positive de son partenaire en TW
	Malgré un certain temps d'adaptation pour son mari, elle apprécie qu'il lui apporte un café, un verre d'eau, qu'il lui prépare à manger pour sa pause et qu'il apporte un peu de positivité: "ça soulage l'absence des collègues."	
	A dû adapter ses habitudes de travail et en adopter d'autres pour coller au TW	Adaptation au TW réussie
	Apprécie d'être moins dérangée: "au bureau, tu dois t'arrêter quand quelqu'un vient de voir. En TW tu vois le message, tu vois si c'est urgent ou pas et tu réagis en conséquence."	Hausse de la concentration grâce à la baisse de distractions
	Se sent moins dérangée par l'environnement car absence des bruits, des gestes, du mouvement des collègues	
	Hausse de la concentration au travail	
	A déjà pu faire du TW pour compenser des problèmes de santé qui rendaient sa venue compliquée. Elle accorde ça à son N+1 car d'autres ont déjà demandé à être mis en TW en cas de maladie mais on leur a refusé.	Le TW permet de ne pas venir en cas de problème de santé.
	Pas de trajets à faire, mais commence à travailler à l'heure où elle devrait partir au travail.	Hausse des heures travaillées, mais pas d'épuisement
	Fait plus d'heures en TW qu'en présentiel, mais respecte mieux sa pause du midi en TW.	
	Il faut bien tout penser à ramener quand elle TW car tout n'est pas informatisé.	Besoin d'être bien organisée & autonome
	Pas besoin d'avoir son N+1 pour savoir quoi faire, sait s'organiser ou demander à son N+1 quand une priorisation est nécessaire.	
	Le TW lui permet de traiter des dossiers plus complexes qui requièrent plus d'attention, mais diminue la qualité du travail en équipe (ses collègues ont parfois besoin d'elle et inversement).	Amélioration du travail solitaire au détriment du travail d'équipe
	Aimerait faire 1 à 2 jours de TW / semaine. Actuellement, pas de rythme défini, c'est au cas par cas. Pour elle c'est 1 jour / semaine en cas de gros dossier.	Recherche d'équilibre entre présentiel et TW
	Aimerait un équilibre entre TW et présentiel, car faire plus de TW serait un vrai plus pour son travail.	
	Considère que le TW se mérite et qu'elle doit travailler pour se montrer digne de cet avantage que ses collègues n'ont pas tous	Le télétravail est accordé au besoin, au mérite ou à la confiance accordée par les N+1
	Nombreux abus de certains de ses collègues en TW, qui se connectent sans être là, ce qui est une des causes de l'arrêt du TW dans l'entreprise.	
	Se prend des petites pauses en TW similaires à celles faites en présentiel, comme se faire un thé, mais ne s'autorise pas plus pour éviter les abus Mme R. et son N+1 échangent pour déterminer l'intérêt pour elle de faire du TW selon les dossiers.	
	N'a pas autant de matériel chez elle qu'à son bureau, mais perçoit ça comme une manière de se limiter à l'indispensable	Manque de matériel, mais n'empêchant pas le travail
	Les réunions en TW ne changent rien pour elle car même au bureau ils font leurs réunions en visio à cause du manque de salles de réunion.	Pas de changement concernant le fonctionnement des réunions
	Les réunions en visio / TW ne remplacent pas une réunion en présentiel, mais il y avait des visios avant le TW donc pas de changement pour elle.	
	Parfois il est difficile d'être seule pour elle car travaille en open space.	Isolement social
	Parfois elle doit passer sa journée de TW en visio car beaucoup de réunions improvisées, ce qui gâche la possibilité d'avancer sur les gros dossiers	Journées de TW parfois gâchées par de trop nombreuses réunions
	N'aime pas le fait de rater des informations qui circulent dans l'open space quand elle est en TW. Parfois elle loupe des changements anodins mais qui peuvent affecter son travail.	Perte d'informations en TW
	Regrette que le télétravail ne soit pas assumé, aimerait la présence d'une charte claire.	Télétravail non assumé car officiellement supprimé.
	Parfois son N+1 n'assume pas d'avoir accordé à Mme R. une journée de TW devant ses collègues, alors invente une raison pour expliquer son absence.	
	Sentiment d'injustice des gens en production: ils n'ont pas d'avantages équivalents. Pendant le COVID, ils étaient à l'usine pendant que les salariés en administratif étaient en TW.	Sentiment d'iniquité entre services
Tensions des salariés en production, inéligibles au télétravail, envers les salariés en administratif, qui télétravaillent.		
La direction a officiellement supprimé le TW pour éviter les tensions entre services		
Fait part des critiques que son service reçoit: "les gens pensent qu'on ne fait rien en télétravail, on a des critiques des collègues en production qui ne télétravaillent pas."		
Certains N+1 autorisent certains salariés à faire du TW, ce qui déplaît à ceux qui ne peuvent pas en faire		

Annexe 2. Questionnaire utilisé pour l'étude quantitative.

Isolement social

Iso 1 : Je me sens aussi entouré.e professionnellement au télétravail qu'en présentiel.

Iso 2 : Le lien social avec mes collègues est aussi bon en télétravail qu'en présentiel.

Iso 3 : *Je me sens parfois isolé.e professionnellement lorsque je télétravaille.*

Espace de travail

EdT 1 : Je dispose d'assez d'espace chez moi pour travailler dans de bonnes conditions.

EdT 2 : *Je suis souvent interrompu.e par des éléments extérieurs (partenaire, enfants...).*

EdT 3 : Mon environnement de télétravail est adapté à une bonne concentration.

Temps

Tps 1 : Être en télétravail me permet d'économiser beaucoup de temps de trajet.

Tps 2 : Le gain de temps lié à l'absence de trajets a un impact positif sur ma qualité de vie.

Tps 3 : *Malgré le gain de temps lié à l'absence de déplacement en télétravail, mes journées sont souvent plus chargées.*

Performance

Perf 1 : Je me sens plus concentré.e quand je suis en télétravail.

Perf 2 : *Je suis moins productif.ve quand je suis en télétravail plutôt qu'au bureau.*

Perf 3 : *Je suis souvent moins productif.ve en télétravail qu'au bureau.*

Confiance

Conf 1 : Si j'en avais la possibilité, je travaillerais plus souvent en télétravail.

Conf 2 : *Je dois davantage rendre des comptes du travail que je produis en télétravail par rapport au présentiel.*

Conf 3 : *J'ai davantage besoin de prouver mon efficacité en télétravail qu'au bureau.*

Conf 4 : Mes supérieur.e.s me font confiance quand je suis en télétravail.

Matériel

Mat 1 : *Le matériel informatique à ma disposition me limite parfois dans mon travail.*

Mat 2 : La connexion internet à ma disposition me permet de travailler dans de bonnes conditions.

Mat 3 : Je suis satisfait.e du matériel informatique à ma disposition pour le télétravail.

Iniquité

Iniq 1 : *Le télétravail crée des jalousies ou tensions entre les salarié.e.s de l'entreprise.*

Iniq 2 : *Je ne me sens pas traité.e de manière équitable vis-à-vis de mes collègues en ce qui concerne le télétravail.*

Iniq 3 : Mon entreprise prend des mesures pour limiter les inégalités d'accès au télétravail.

Iniq 4 : Dans mon entreprise, l'accès au télétravail est perçu comme équitable.

Outils informatiques

Out 1 : Les outils informatiques mis à ma disposition dans le cadre du télétravail me permettent de travailler dans de bonnes conditions.

Out 2 : *Il m'arrive de perdre du temps à cause d'outils informatiques mal adaptés (ex: logiciel).*

Out 3 : *Il m'arrive d'utiliser d'autres outils que ceux recommandés par mon entreprise lorsque ceux-ci ne me suffisent pas.*

Charte de travail

Char 1 : Mon entreprise dispose d'une charte claire concernant le télétravail.

Char 2 : *Les règles sur le télétravail dans mon entreprise me paraissent floues ou mal appliquées.*

Char 3 : Je connais bien les règles et droits liés au télétravail dans mon entreprise.

Satisfaction globale (VD)

Satis : Globalement, je suis satisfait.e de mes conditions de télétravail.

Note. Les items en italique sont ceux tournés négativement et dont les scores ont été inversés. Les items sont classés ici par dimension mais sont placés aléatoirement dans le questionnaire. Les codes (par exemple « Char 2 ») nous servent à identifier les items, mais n'apparaissent pas dans le questionnaire.

Annexe 3. Tableaux de synthèse du facteur 1.

Résumé du modèle – Satisfaction globale

Model	R	R ²	Adjusted R ²	RMSE
M ₀	0.000	0.000	0.000	1.344
M ₁	0.684	0.468	0.461	0.987

Note. M₁ inclut le Facteur 1

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
M ₁	Regression	68.394	1	68.394	70.272	< .001
	Residual	77.862	80	0.973		
	Total	146.256	81			

Note. M₁ inclut le Facteur 1

Annexe 4. Tableaux de synthèse du facteur 2.

Résumé du modèle – Satisfaction globale

Model	R	R ²	Adjusted R ²	RMSE
M ₀	0.000	0.000	0.000	1.344
M ₁	0.244	0.060	0.048	1.311

Note. M₁ includes FA_2

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
M ₁	Regression	8.713	1	8.713	5.068	0.027
	Residual	137.543	80	1.719		
	Total	146.256	81			

Note. M₁ inclut le Facteur 2.

Annexe 5. Tableaux de synthèse du facteur 3.

Résumé du modèle – Satisfaction globale

Model	R	R ²	Adjusted R ²	RMSE
M ₀	0.000	0.000	0.000	1.344
M ₁	0.434	0.188	0.178	1.218

Note. M₁ inclut le Facteur 3.

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
M ₁	Regression	27.507	1	27.507	18.531	< .001
	Residual	118.749	80	1.484		
	Total	146.256	81			

Note. M₁ inclut le Facteur 3.

*Annexe 6. Tableaux de synthèse du facteur 4.**Résumé du modèle – Satisfaction globale*

Model	R	R ²	Adjusted R ²	RMSE
M ₀	0.000	0.000	0.000	1.344
M ₁	0.317	0.101	0.089	1.282

Note. M₁ inclut le Facteur 4.

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
M ₁	Regression	14.712	1	14.712	8.947	0.004
	Residual	131.544	80	1.644		
	Total	146.256	81			

Note. M₁ inclut le Facteur 4.

Annexe 7. Tableaux de synthèse de l'analyse de régression linéaire de l'isolement social.

Model Summary - Satis

Model	R	R ²	Adjusted R ²	RMSE
M ₀	0.000	0.000	0.000	1.344
M ₁	0.186	0.034	-0.003	1.346

Note. M₁ inclut Iso2, Iso1, Iso3

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
M ₁	Regression	5.043	3	1.681	0.929	0.431
	Residual	141.213	78	1.810		
	Total	146.256	81			

Note. M₁ inclut Iso2, Iso1, Iso3

Coefficients

Model		Unstandardized	Standard Error	Standardized	t	p
M ₀	(Intercept)	4.817	0.148		32.462	< .001
M ₁	(Intercept)	4.059	0.509		7.973	< .001
	Iso2	0.133	0.141	0.129	0.945	0.348
	Iso1	0.054	0.120	0.062	0.448	0.655
	Iso3	0.022	0.114	0.026	0.195	0.846

Annexe 8. Tableaux de synthèse de l'analyse de régression linéaire de l'espace de travail.

Résumé du modèle – Satisfaction globale

Model	R	R ²	Adjusted R ²	RMSE
M ₀	0.000	0.000	0.000	1.344
M ₁	0.413	0.170	0.139	1.247

Note. M₁ inclut EdT2, EdT1, EdT3

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
M ₁	Regression	24.923	3	8.308	5.341	0.002
	Residual	121.333	78	1.556		
	Total	146.256	81			

Note. M₁ inclut EdT2, EdT1, EdT3

Annexe 9. Tableaux de synthèse de l'analyse de régression linéaire de la confiance des supérieurs.

Résumé du modèle – Satisfaction globale

Model	R	R ²	Adjusted R ²	RMSE
M ₀	0.000	0.000	0.000	1.344
M ₁	0.480	0.231	0.191	1.209

Note. M₁ inclut Conf4, Conf2, Conf1, Conf3

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	p
M ₁	Regression	33.716	4	8.429	5.767	< .001
	Residual	112.540	77	1.462		
	Total	146.256	81			

Note. M₁ inclut Conf4, Conf2, Conf1, Conf3